

AYOL MATONATI VA GENDER TENGLIK

Qoratoyeva Oltinoy Otabek qizi

Abdufatoyeva Marhabo Dilmurodjon qizi

Tojiboyeva Mahdiya Shomirza qizi

Andijon Davlat pedagogika institute Maktabgacha ta’lim yo’nalishi

2-bosqich talabalari

Annotatsiya: maqolada ayolning qadimdagi mavqei, oiladagi o’rni, jamiyatda tutgan o’rni, ayollar rolining tanlanishi va hozirda ayollarning o’ziga xos fazilatlari xaqida yoritilgan.

Kalit so’zlar: qadimgi davr, zamonaviy ayol, jamiyat, rol, mavqe, ilm-fan, ijtimoiy rol, o’zini anglash, martaba, fazilat, karyera, rahbar, uy bekasi.

Ayolni ulug’lash, unga oila gultoji, kelajak avlod tarbiyachisi, millat davomchisi sifatida ehtirom ko’rsatish o’zbek xalqiga xosdir. xotin-qizlarni ijtimoiy faollashtirish, huquq va manfaatlarini ta’minlash, salomatligini mustahkamlash, intellektual salohiyatini ro’yobga chiqarish, tadbirkorlikka jalb qilish kabi ustuvor yo’nalishlardagi sa’y-harakatlar qamrovi tobora kengaymoqdaki, pirovardida ularning oilada ham, davlat va jamiyat hayotida ham nufuzi yuksalib bormoqda. Zero, xotin-qizlarning erkaklar bilan teng huquqliligi, oilaning, onalik va bolalikning davlat tomonidan muhofaza qilinishi O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida ham mustahkamlab qo’yilgan.

Bugungi kunda o’zbek ayollarining nafaqat oila va farzandlar tarbiyasidagi o’rni, balki, mamlakatimiz taraqqiyotiga qo’shayotgan hissi ham beqiyos. Bugun yurtimizda xotin-qizlarning haq-huquqlarini, qonuniy manfaatlarini ta’minlash, qobiliyat va imkoniyatlarini ro’yobga chiqarish, bir so’z bilan aytganda opasingillarimizni jamiyatning teng huquqli, faol va bunyodkor a’zosiga aylantirish borasida keng ko’lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayollar ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, jumladan, bandligini ta’minlash, sog’ligini mustahkamlash, onalik va

bolalikni muhofaza qilish, ularning turmush darajasini yaxshilashga e'tibor yuksak darajaga ko'tarildi desak xato bo'lmaydi.

Qadimgi davrlarda ayol oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishga tegmagan, uning vazifasi erini g'orda kutish, odam tutgan mamontni pishirish, uyni jihozlash, bolalarni tarbiyalash edi. O'sha paytda odamlar guruh bo'lib yashar, ayol o'zi uchun erkak tanlay olmas edi. Erkak oilani yaratishni boshladi va o'zi uchun sog'lom ayolni tanladi. Kelajakda ayollar ovda ishtirok etishni boshladilar, ularning vazifasi hayvonni toshlar bilan tuzoqqa tushirish bo'lgan. Bu ayolning asta-sekin erkaklar bilan tengligining dastlabki ko'rinishi edi.

Antik davrda, odamlarning ongi yanada rivojlandi, ko'plab mamlakatlarda ayollarga sig'inish, ularni qadrlash va tinglash yuzaga keldi.

Qadimgi Yunonistonda ayollarning oila va jamiyatdagi o'rni sof davlat topshirig'i edi. Ayolning vazifasi eriga nima qilish kerakligini va uni qanday qilib to'g'ri bajarishini aytib berish, unga rahbarlik qilish edi. O'sha paytda sevgi nikohlari bo'lmagan, barcha munosabatlar va oilalar siyosiy manfaatlarga muvofiq ravishda qurilgan. Farzandli bo'lish ham davlat tomonidan qo'yilgan vazifa edi. Agar ayol bolalay olmasa, demak, erkak uyiga boshqasini olib kelish huquqiga ega bo'lgan. Albatta, erkak unga uylanmagan, uning rafiqasi bitta hisoblangan, ammo munosabatlar hamma oldida oshkor bo'lgan. Agar bunday odatiy xotin bolalarni tug'dirgan bo'lsa, unda ular to'laqonli merosxo'rga aylanishgan.

Sobiq ittifoq davrida oilaning xavfsizligi, bolalarni tarbiyalash va ularning kelajakdagi hayoti uchun aynan ayol javobgar edi. Oilada nima bo'lishidan qat'i nazar ayol aybdor bo'lgan. Chunki fuqarolarining psixologiyasi shu tarzda qurilganki, barcha erkaklarning xatolari uchun ayol javobgar edi.[4] Ayol uy xo'jaligi bilan shug'ullana olmasligi, erini rozi qilishi sharmandalik deb hisoblangan. Ajrashish yoki nikohsiz farzand ko'rish uning uchun uyat edi. Er va bola izlagan har bir narsa ayolning qadr-qimmatini deb hisoblangan, keyin u namunali fuqaro, yaxshi uy bekasiga aylangan.

Hozirda jamiyatda ayollarning ijtimoiy roli tubdan o'zgarganligi sababli, tabiiyki, hozirgi voqelikdagi adolatli jins vakillari mavqei ham o'zgarib bormoqda.

Dunyo rivojining hozirgi davrida inson taraqqiyoti, uning huquq va erkinliklari, ijtimoiy adolat va inson xavfsizligini ta`minlash borasidagi jarayonlar uchun ayollar va erkaklarning jamiyat hayotining barcha jabhalaridagi tengligini amalda ta`minlash masalalari ustuvor vazifalarning biriga aylanmoqda.

Xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish, barqaror taraqqiyot jarayonini tezlashtirish nihoyatda muhim jarayonlardan biridir. Xotin-qizlarga qarshi barcha turdagi kamsitishlarni yo`q qilish nafaqat inson huquqlarini himoya qilish nuqtai nazaridan muhim, balki boshqa sohalar rivojlanishiga ta`sir etuvchi kuchli omillardan biridir.

Aslini olganda Gender tushunchasi faqat ayollar manfaatlarini ifodalamaydi. Har ikki jins vakillarining o`z orzu va maqsadlari sari dadil odimlashi, hayot sifatini oshirish uchun bir xil imkon berish kerakligini ilgari suradi. Aynan rivojlangan jamiyatning talablaridan biri bu - erkak va ayol huquqlari tengligining ta`minlanishidir.

Gender tenglik jamiyat rivojida muhim bo`lgan ijtimoiy munosabatlarda dolzarb ahamiyatga ega ekanligi bugungi kunda yanada yaqqol namoyon bo`lmoqda. Bugun oilada, jamiyatda, ayniqsa, xotin-qizlarning ijtimoiy hayotdagi faolligini oshirishga alohida e`tibor qaratilayotgani natijasida ijtimoiy munosabatlarda ham, qonunchilikda ham katta o`zgarishlar amalga oshirilayotgani hech kimga sir emas.

Bugungi kunda amalga oshirilayotgan konstitutsiyaviy islohotlarga nazar tashlasak ham buni yaqqol ko`rishimiz mumkin. Yangi qabul qilinayotgan “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to`g`risida”gi konstitutsiyaviy Qonun loyihasining 58-moddasida xotin-qizlar va erkaklarning teng huquqliligi kafolatlanmoqda. Bu esa mamlakatimizda haqiqatdan ham erkaklar va xotin-qizlar uchun teng imkoniyat va sharoitlar yaratib berilayotganligidan dalolat beradi.

“Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to`g`risida”gi Qonunda xotin-qizlar va erkaklarga shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarni amalga oshirishda teng huquqlilikni, jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, saylov jarayonida teng ishtirok etishni kafolatlashi mustahkamlab qo`yildi.

Bugungi kunda psixologlar ayollarni quyidagi toifadagi ayollarga ajratdilar:

- rahbarlar;
- kariyeristlar;
- uy bekalari;
- mustaqil kasb egalari.

Yetakchi ayollar ko'p jihatdan erkaklarnikiga o'xshash xarakter xususiyatlariga egalar: ular maqsadga muvofiq o'z kuchlariga ishonishadi va hech kimning yordamiga umid qilmasdan o'zlari hamma narsaga erishadilar. Rahbarlik xususiyati hamma ayollarga xos emas. Rahbarlik qobiliyatiga ega ayol nafaqat rahbarlik vazifasini balki o'ziga tegishli boshqa rollarni ham qiynalmasdan bajaradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ayol o'zining noyob qobiliyati va mahoratini birinchi o'ringa qo'yishi lozim. Chunki ayol kuchli quvvatga ega. Erkaklarga qaraganda ancha kuchli. Agar ayol biror narsani istasa o'z istagiga har qanday yo'l bilan erishadi. Ayolning roli erkaklar bilan raqobatlashishda emas, balki sinergiyada ko'proq, yaxshiroq, haqiqiy narsalarga erishishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 7 fevral kuni xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash masalalariga bag'ishlangan yig'ilishdagi nutqi. 2018.

2. Здравомыслова, О. Статус и карьера женщины в современных условиях. – М., 2000.

3. Зуйкова, Е.М., Ерусланова, Р.И. Феминология: Учебное пособие. – М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2001.

4. Пронин, А.А. Положение женщин в современной России: общая характеристика. – М., 2000.

5. Черняк, Е.М. Социология семьи: перспективы развития института. – М., 2000.